

ADOÇÃO INTERNACIONAL: ANÁLISE SOBRE A EXCEPCIONALIDADE NO ASPECTO JURÍDICO BRASILEIRO

FERNANDES DA SILVA, Raquel¹
GADELHA, Nádia Marques²

RESUMO

O artigo aborda como o ordenamento jurídico nacional recepciona demandas de brasileiros que desejam adotar crianças estrangeiras, ou seja, o instituto da adoção em sua modalidade internacional. Estimam-se em 17,8 milhões os orfãos de pai e mãe no mundo. As estimativas são que nos continentes, cerca de 15,3 milhões de crianças carecem do convívio familiar (UNICEF, 2021). Diante de uma demanda tão grande há de se questionar: quais critérios jurídicos poderiam facilitar no Brasil, os candidatos à adotantes de crianças e adolescentes por estrangeiros? O sistema normativo é ágil em relação a essas demandas? Para responder foi elaborada uma investigação bibliográfica-teórica e jurídica sobre a excepcionalidade da adoção internacional no Brasil tendo como objetivos contribuir com uma reflexão crítica sobre o instituto da adoção internacional e como repercute as demandas por adoção no ordenamento jurídico brasileiro. Os resultados da investigação apontam que no Brasil, o sistema jurídico, atende todas as convenções e princípios basilares internacionais, contudo, a efetivação concreta de cada caso é lenta e extremamente burocrática o que pode incidir em prejuízos ao melhor interesse de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Adoção internacional. Crianças e adolescentes. Ordenamento brasileiro.

INTRODUÇÃO

O artigo analisa do instituto da adoção à luz do direito brasileiro e as implicações da excepcionalidade da adoção internacional na vida de crianças e adolescentes, visando analisar as implicações da excepcionalidade da adoção internacional de crianças e adolescentes sob a luz do direito brasileiro, trazendo as especificidades do ponto de vista crítico positivo quanto à proteção e resguardo ao olhar do Estado e negativo referente ao fator temporal. Há uma grande demanda de pretendentes em adoção, como também crianças e adolescentes em abrigos a espera de ter um lar, e possuir uma referência afetiva parental. Contudo, o rigor da burocracia para essa de excepcionalidade na adoção internacional pode precarizar e adiar este empreendimento mútuo, conforme veremos ao longo deste estudo. De acordo com o levantamento de dados bibliográficos, questões complexas de crimes tangenciam interesses espúrios de estrangeiros, fazendo da adoção uma maquiagem jurídica para atingir aos seus objetivos diversos sendo citável o tráfico humano, exposição em condições de mendicância, vendas de órgãos, exploração sexual e do trabalho de crianças e adolescentes. Essas questões determinam o rigor da legislação brasileira na dificuldade da adoção internacional em virtude

¹Discente do curso de Direito. E-mail: raquelfe@outlook.com

²Doutora em Linguística. E-mail: nadiamarques@unigrande.edu.br

do dever de tutela estatal, o que gera toda uma extensa e cuidadosa lentidão burocrática na identificação de existência e identificação das redes internacionais criminosas, com o intuito de garantir e proteger que os direitos de crianças e adolescentes brasileiros possam ser assegurados conforme a Constituição Federal e o Estatuto da criança e adolescente-ECA. O objetivo central deste estudo é o de trazer a sociedade para uma reflexão crítica sobre o instituto da adoção internacional e entender como repercutem as demandas por adoção no ordenamento jurídico brasileiro, e sendo os específicos explorarem as jurisprudências pátrias para fortalecimento da corrente de pensamento apresentada, expôr os casos concretos pertinentes para ilustrar a descrição científica e fundamentar as particularidades de adoções em caráter especial.

1. METODOLOGIA

A metodologia se dá através de uma pesquisa de caráter bibliográfico- jurídico, qualitativo, exploratório e descritivo o estudo alcança as fontes doutrinárias, conceituais e legais de como o direito brasileiro recebe a adoção e as implicações de excepcionalidade.

A escolha pelo tema se dá pela afinidade intelectual com o direito de crianças e adolescentes em situação de ausência da convivência familiar, condição esta que poderá comprometer o desenvolvimento psicossocial, sendo demonstrada a necessidade básica reconhecida à luz do direito brasileiro no artigo 227 da Constituição Federal (CF, 1988):

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, *online*).

A pesquisa proporciona um passeio jurídico ao redor dos direitos norteadores das crianças e adolescentes, construindo pontes entre as demandas por adoção, sua interlocução com o direito internacional e os esforços de países como o Brasil, no cuidado da preservação das garantias individuais dessa população, favorecendo, sucinta revisão de literatura, porém responsiva e atual, ajudando ao leitor compreender a complexidade jurídica da adoção internacional. O artigo está organizado do seguinte modo retórico: para além desta introdução, conta como o desenvolvimento no primeiro tópico os conceitos básicos sobre a adoção e conceito da legislação basilar, no segundo versa sobre adoção internacional propriamente dita, mais adiante no terceiro as condições para o deferimento de uma adoção internacional e em quarto a excepcionalidade à luz do direito brasileiro.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1 A adoção

A adoção é uma ação que deve ter o seu devido processo legal ou ação judicial que se define pela aceitação espontânea de alguém como filho(a), respeitando as condições jurídicas necessárias. O instituto da adoção é um dos mais antigos do mundo, tem sua finalidade benéfica e altruísta, buscando atender as necessidades psicossociais de crianças e adolescentes, a adoção internacional teve grande crescimento após a segunda guerra mundial sendo uma ação de filantropia e fraternidade mundial, pois nesse período houveram

milhares de orfãos por isso foi vista a necessidade da busca por famílias para esses indivíduos.

O instituto da adoção é um dos mais antigos de que se tem notícia. Afinal, sempre existiram filhos não desejados, que os pais não quiseram não podem assumir. Também há crianças que são afastadas do convívio com os pais. Há legiões de crianças abandonadas, jogadas no lixo, maltratadas, violadas e violentadas, que escancaram essa realidade. A sorte é que milhões de pessoas desejam realizar o sonho de ter filhos. Dias (2016, p. 477)

O processo de enfermagem direciona as ações do enfermeiro na prática profissional e oferece estrutura concordante com as necessidades individualizadas do paciente com apendicite. De acordo com NANDA-I pode-se identificar os diagnósticos de enfermagem e planejar as intervenções:

2.2 Adoção internacional

O instituto da adoção na modalidade internacional é também considerado um ato de "amor sem fronteiras" e distante de preconceitos isso porque a justiça brasileira observa uma oportunidade de crianças ou adolescentes ganharem um lar, aquelas já estão tardiamente à espera para serem adotadas ou as que possuem alguma deficiência física, e não estão no perfil de costume de interesse dos adotantes dos brasileiros. Os países que possuem os maiores índices de adoção de crianças de outros países são os Estados Unidos, Canadá, Espanha, França e Itália. Segundo quem? As adoções internacionais pelo mundo estão em tendência de queda, no Brasil reduziu drasticamente principalmente no período de pandemia, pois todo o aparelho estatal passou por um período de suspensão das suas atividades normais e principalmente sobre a questão as visitas domiciliares que fazem parte do trâmite da adoção, onde ocorreu a impossibilidade, tendo em vista a necessidade de isolamento e posterior distanciamento social. O primeiro registro de concretização do processo de adoção nesse momento pandêmico foi registrado no mês de agosto de 2021: um casal de irmãos brasileiros foi enviado para a Itália. (TJDFT. JUS, 2021)

2.3 As condições para o deferimento de uma adoção internacional

A Intervenção das autoridades centrais é solução adequada ao caso concreto em caráter subsidiário e excepcional. São condições para deferimento, o estágio de convivência mínimo de 30 dias, preferência na adoção internacional a um brasileiro. Às duas fases procedimentais são a Habilitação ou preparação. Com base no Decreto 3174/99 — fixa as autoridades de adoção e a Fase judicial. Enquanto não houver o trânsito em julgado, a criança não poderá sair do país. Na adoção internacional a fase prévia é a sujeição às autoridades centrais em matéria desta modalidade. O laudo de habilitação será requisito da petição inicial do processo judicial de adoção. O tempo e as regras de adoção são também podem ser relativos diferentes de um país para o outro.

A habilitação de brasileiros para a adoção nacional tanto quanto internacional se dá por meio dos órgãos competentes, Comissões Estaduais Judiciais de Adoção (CEJA), a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dão tutela

jurisdiccionales basilar para a adoção. A contagem do prazo e habilitação para casais que residem no exterior que forem autorizados para a adoção, após conseguirem a autorização em seu país ou no Brasil, reduziu de dois anos para um ano. Existe a possibilidade de uma adoção por uma só pessoa, também não é necessário que o adotante seja de uma classe social elevada, mas que após atender todos os critérios rigorosos e morosos e sendo capacitado com curso atenda todos os princípios ideais, e possua as condições psicológicas, sociais e afetivas para acolher este ser humano. Os requisitos básicos para adotar é ter no mínimo 18 anos de idade e no mínimo 16 anos de diferença entre o adotante e o menor Artigo 51. § 2 Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. (Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990). (MJSP, 2021).

2.3 A excepcionalidade à luz do direito brasileiro

A palavra excepcionalidade significa o que se difere do comum, algo diferente, não habitual e costumeiro, o que não está em um padrão convencional ou na regra geral. O artigo 31 e o artigo 51 e 52 da Lei 8.069 de 13/07/90, Estatuto da Criança e do Adolescente- (ECA) tratam sobre a adoção internacional. O artigo 51 § 1º, II., trata especificamente da condição da excepcionalidade esse artigo da lei é a principal fonte de prospecção e luz do conhecimento sobre a excepcionalidade da adoção internacional:

II - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta Lei.

São claros os direitos e deveres exigidos por esse instituto na modalidade internacional, a adoção é a esperança e o sonho de crianças e adolescentes que desejam ter uma família, a maioria dos pretendentes procura por perfis idênticos preferencialmente o sexo, a idade, a cor da pele estes são alguns detalhes que dificultam ainda mais a adoção no Brasil, brasileiros têm adotado crianças em outros países, onde é possível encontrar facilidades e outras regras de adoção que contribuem no processo. No presente artigo trazemos assuntos pertinentes à questão da excepcionalidade que envolve a adoção no exterior por brasileiros, a adoção de brasileiros por estrangeiros, por que optam por adotar fora de seu próprio país, quais são as dificuldades encontradas no legislativo e judiciário, e quais as condições que contribuem para essa busca externa, se somam as dificuldades, os critérios a serem rigorosamente atendidos, para o melhor interesse do menor, e as preferências de tipo, estes são alguns fatores que adiam o processo de adoção.

A importância da construção de uma identidade saudável através do afeto recebido trazem ao devido debate sobre a adoção e a problematização da espera que geram transtornos psicológicos que podem afetar a saúde de ambas as partes interessadas, trazendo ansiedade, que é uma questão subjetiva e intrínseca da mente humana, são existentes a necessidade de partilhar sentimentos e de convivência, sendo sonhos de uma realização pessoal de ter uma família. Na adoção, não é obrigatório ter um companheiro ou cônjuge para ser consumado, existindo a possibilidade por uma só pessoa, também não é necessário que o adotante seja de classe social elevada, mas que após atender todos os critérios e sendo capacitado com curso,

atenda os princípios ideais, e possua as condições psicológicas, sociais e afetivas para acolhereste ser humano.

Em conclusão, pode-se afirmar, com certeza, que sempre haverá uma luz no fim do túnel e que todos aqueles magistrados que exercem a função de Juízes da Infância e Juventude jamais poderão perder a esperança de que a colocação de uma criança ou adolescente em família substituta, seja nacional ou estrangeira, é um trabalho de excepcional sociabilidade e humanização para aqueles que não tinham uma família de sangue acolhedora. Adoção: corações que se abriram para acolher e amar. (JUIZ Roberto, p. 269)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção internacional e o direito brasileiro de acordo com a Constituição federal (CF) e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) dão primazia aos adotantes brasileiros, quando os perfis e as expectativas dos adotantes não são atendidos adiam mais ainda a esperança de crianças conseguirem uma família muitas delas só irão conseguir na adolescência, a adoção internacional quando realizada depois de passados todos os processos de exigências e observações é compreendida como uma vitória alcançada na concretização do direito de família adquirido da criança ou adolescente, por outro lado quando uma criança é adotada internacionalmente por motivos que lhe impediram totalmente de ser adotada no Brasil, essa criança pode perder a identidade de sua terra pátria, desconhecer o idioma, a cultura e as características de seu país. A excepcionalidade costuma acompanhar a adoção tardia, as vantagens da excepcionalidade podem ser caracterizadas por uma busca por proteção de crimes e práticas ilícitas suspeitas que possam vir a acontecer.

REFERÊNCIAS

BONGIOLO, Camila Eyng Webber. **A excepcionalidade da adoção internacional na lei n. 12.010/2009 em face do princípio da isonomia.** 2013. 84 folhas. Curso de Direito (Bacharelado em Direito) Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. Criciúma, novembro, 2013.

Brasil, AJ. A adoção internacional e suas diretrizes no direito brasileiro. **Âmbito Jurídico.** **01/05/2009.** Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edições/revista-64/a-adoçao-internacional-e-suas-diretrizes-no-direito-brasileiro/>. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL, CNJ. Sistema nacional de adoção e acolhimento. estatísticas. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sna/estatisticas.jsp>. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL, Governo. Governo do Brasil, Justiça e Segurança, cadastrar entidade de adoção internacional junto a Polícia Federal. Disponível em <https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-entidades-de-adocao-internacional>. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL, Governo. Governo do Brasil, Justiça e Segurança, Consultar sobre a adoção internacional. Disponível em <https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-sobre-adocao-internacional>. Acesso em: 04 out. 2021. BRASIL, Justiça. Justiça e segurança pública **ACAF.** Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1547126079.94>. Acesso em: 04 out. 2021.

Brasil, Normas. Adoção internacional, Disponível em:

<http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/adocao-internacional.htm>. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL, Senado, Preocupação de s.exa. Com a adoção ilegal de crianças brasileiras por estrangeiros, devido a denuncia de maus tratos veiculadas no programa Globo Repórter da ultima sexta-feira. Pronunciamento de Benedita da Silva em 17/07/1997, Brasília, 017/07/1997 Disponível em: <https://www25senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos/-/p/pronunciamento/209712>. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL, UNESCO. Adoção Internacional. Disponível em: <https://en.unesco.org/>. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.< Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. /. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13/09/1990, Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 04 out. 2021.

BRASIL. Lei nº 2.848, de 07/12/1940. Código Penal Brasileiro. Diário Oficial da União, Riode Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da Independência e 52º da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 04 out. 2021.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

HAIÁ. **Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional**. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/convenção-relativa-proteção-das-criancas-e-a-cooperacao-em-materia-de-adocao-internacional.html>. Acesso em: 04 out. 2021.

MAGALHÃES, Iane. **Adoção Internacional no Brasil. Ministério da Justiça**. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/61758/adocao-internacional-no-brasil>. 11/2017 Acesso em: 04 out. 2021.

GLOBO, **G1** 30/03/2019. Disponível em <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/30numero-deadocoes-internacionais-e-o-menor-dos-ultimos-20anos-no-brasil.html>. Acesso em: 04 out. 2021.

GONDIM, Thays Ferreira, **A excepcionalidade da adoção internacional e suas formalidades frente ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente**, 2018.86 folhas. Curso de Direito (Bacharelado em Direito) Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Direito “Professor Jacy de Assis” Uberlândia – MG 2018.

Pereira, Rodrigo da Cunha, **A família na travessia do milênio**, Editora IBDFAN, p.578 Belo Horizonte, 2000.

Piau, Barbara Faleiro. **Análise crítica da excepcionalidade da adoção internacional e o paradigma da proteção integral** BRASÍLIA 2019. 52 folhas. Bacharelado em Direito (Curso de Direito)– Centro Universitário de Brasília – UniCEUB Faculdade de Ciência Jurídicas e Sociais, 2019.

TRIBUNA DO SERTÃO. **famosos que adotaram crianças no exterior** 07/2016 Disponível em: <https://www.tribunadosertao.com.br/2016/07/famosos-que-adotaram-criancas-de-outros-paises/#:~:text=Bruno%20Gagliasso%20e%20Giovanna%20Ewbank,receberam%20crian%C3%A7as%20nascidas%20no%20exterior..> HTML. Acesso em: 04 out. 2021.

GLOBO, G1. **Adoção internacional se consolida como mercado** Disponível em: <https://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL8516-5602,00ADOC+INTERNACIONAL+SE+CONSOLIDA+COMO+MERCADO.html>. Acesso em: 10 out. 2021.

TJDFT. JUS. **Cdja conclui primeira adoção na pandemia** Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/infancia-e-juventude/noticias-e-destaques/2021/setembro/cdja-conclui-primeira-adocao-internacional-na-pandemia.html>. Acesso em: 10 out. 2021.

CENTRAL, JORNALISMO. **Etiópia proíbe a adoção internacional** Disponível em: <https://centraldejornalismo.com.br/2018/01/11/etiopia-proibe-a-adocao-internacional/>. Acesso em: 10 out. 2021.

GLOBO. G1. **Numero de adoções internacionais é a menor dos últimos 20 anos.** Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/30/numero-de-adocoes-internacionais-e-o-menor-dos-ultimos-20-anos-no-brasil.html>. Acesso em 10 out. 2021.